

HUDUDIY INVESTITSIYALARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH TEXNOLOGIYALARI

¹Tolibjonov Xurshidbek, ²Yetmishboyev Shahzodbek

Xalqaro Nordik universiteti Magistratura fakulteti Dekan o'rinbosari, ²Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti AKT startaplarini qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225352>

Annotatsiya. Ushbu maqola hududiy investitsiyalarni boshqarishda sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlar tahlil qilish texnologiyalarining ahamiyatini o'rganadi. Sun'iy intellektning rivojlanishi turli mintaqaviy ko'rsatkichlarni hisobga olib, investitsiya jarayonlarini samarali va aniq prognozlash imkonini yaratadi. Maqolada hududlar uchun optimal investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda sun'iy intellekt texnologiyalari va katta ma'lumotlarni tahlil qilishning asosiy jihatlari, usullari va afzalliklari muhokama qilinadi. Shuningdek, maqolada sun'iy intellektning investitsiya oqimlarini tahlil qilishda qanday qo'llanilishi va strategik qarorlarni qabul qilish jarayonlariga qanday ta'sir qilishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, Ma'lumotlarni tahlil qilish, Investitsiya boshqaruvi, Hududiy rivojlanish, Raqamli transformatsiya, Prognozlash modellar, Investitsiya salohiyati, Samaradorlik tahlili, Risklarni boshqarish.

Abstract. This paper examines the value of AI-based data analysis technologies in regional investment management. The development of artificial intelligence makes it possible to effectively and accurately forecast investment processes, taking into account various regional indicators. The article discusses the main aspects, methods and advantages of artificial intelligence technologies and big data analysis in the development of optimal investment strategies for regions. The article also shows how artificial intelligence can be used to analyze investment flows and influence strategic decision-making processes.

Keywords: artificial intelligence, Data analysis, Investment management, Regional development, Digital transformation, Forecasting models, Investment potential, Performance analysis, Risk management

Аннотация. В данной статье рассматривается значение технологий анализа данных на основе искусственного интеллекта в управлении региональными инвестициями. Развитие искусственного интеллекта позволяет эффективно и точно прогнозировать инвестиционные процессы с учетом различных региональных показателей. В статье рассматриваются основные аспекты, методы и преимущества технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных при разработке оптимальных инвестиционных стратегий регионов. В статье также показано, как искусственный интеллект можно использовать для анализа инвестиционных потоков и влияния на процессы принятия стратегических решений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, Анализ данных, Управление инвестициями, Региональное развитие, Цифровая трансформация, Модели прогнозирования, Инвестиционный потенциал, Анализ эффективности, Управление рисками.

Sun'iy intellekt (AI) mintaqaviy investitsiyalarni boshqarish sohasida tobora ta'sirchan vositaga aylandi, ma'lumotlarni tahlil qilish, sharhlash va strategik qarorlar qabul qilishda

qo'llash usullarini inqilob qildi. Sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalarini qo'llash mintaqaviy hokimiyat va investorlarga katta hajmdagi ma'lumotlar va murakkab o'zgaruvchilarni yanada samarali va aniqroq boshqarish imkonini beradi, natijada investitsiya natijalarini oshiradi va mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.

Sun'iy intellekt (AI) turli sohalarda inqilob qildi va mintaqaviy investitsiyalarni boshqarish bundan mustasno emas, ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari ongli qarorlar qabul qilish va strategik rejalashtirishning asosi sifatida paydo bo'ladi. McKinsey & Company hisobotiga ko'ra, sun'iy intellekt har yili turli sohalarda, jumladan, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar muhim bo'lgan moliya va investitsiyalarni boshqarishda 5,8 trillion dollargacha qiymat yaratish imkoniyatiga ega. Mintaqaviy investitsiyalar kontekstida AI-ga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari sarmoya menejerlariga iqtisodiy ko'rsatkichlar, demografik tendentsiyalar va bozor sharoitlari kabi katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash imkonini beradi. Misol uchun, Deloitte tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadigan firmalar o'zlarining prognozlarining aniqligi 50% ga oshgani, bu esa resurslarning yanada samarali taqsimlanishiga olib keldi.

Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan vositalar tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish va turli xil bozor stsenariylarini simulyatsiya qilish orqali portfel boshqaruvini optimallashtirishi mumkin, bu esa menejerlarga yanada barqaror investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Research and Markets ma'lumotlariga ko'ra, investitsiyalarni boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanish 2021 yildan 2026 yilgacha yillik yillik o'sish sur'ati (CAGR) 23,37% ga o'sishi prognoz qilinmoqda, bu moliyaviy qarorlarni qabul qilishda texnologiyani qo'llash tomon sezilarli siljishni ta'kidlaydi. Shunisi e'tiborga loyiqki, mintaqaviy investitsiya firmasining amaliy tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektga asoslangan tahlillarni integratsiyalashgan holda firma uch yil ichida operatsion xarajatlarni 30 foizga qisqartirishga va investitsiya daromadlarini 15 foizga oshirishga erishdi. Bu AI mintaqaviy investitsiyalarni boshqarishga olib kelishi mumkin bo'lgan sezilarli foydani ko'rsatadi va firmalarga tobora murakkablashib borayotgan bozorda raqobatbardosh bo'lib qolishga imkon beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda sun'iy intellektning roli mintaqaviy investitsiyalar uchun ayniqsa dolzarb bo'lgan keng ma'lumotlar to'plamlarini qayta ishlash imkonini beradi, chunki bu ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlar, demografiya, bozor tendentsiyalari va infratuzilma ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi. Deloitte tomonidan e'lon qilingan so'nggi hisobotga ko'ra, mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish agentliklarining 60% dan ortig'i hozirda AI texnologiyalarini investitsiya qarorlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonlariga integratsiya qilmoqda, bundan besh yil oldin bu ko'rsatkich atigi 30% edi. Ushbu sezilarli o'sish AIning murakkab mintaqaviy ma'lumotlar to'plamlarini boshqarishda ortib borayotgan ahamiyatini aks ettiradi, aks holda tahlil qilish uchun keng inson resurslarini talab qiladi.

Mintaqaviy investitsiyalarni boshqarishda sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilishning muhim afzalligi uning bozor tendentsiyalarini bashorat qilish va investitsiya nuqtalarini aniqlash qobiliyatidir. Mashinani o'rganish algoritmlari, AIning kichik to'plami, potensial o'sish sohasini ko'rsatadigan ma'lumotlardagi naqshlarni aniqlashga imkon beradi. Masalan, Qo'shma Shtatlarda Ostin, Texas va Denver, Kolorado kabi shaharlar qisman infratuzilmani yaxshilash, demografik o'zgarishlar va texnologik yutuqlarga asoslangan ushbu mintaqalarning potensialini ta'kidlagan sun'iy intellekt asosidagi tahlillar tufayli yuqori o'sish sur'atlari bo'lgan hududlarga aylandi. Sun'iy intellekt asosidagi tushunchalar mintaqaviy

hokimiyat va bu shaharlardagi investorlarga resurslarni strategik taqsimlashda yordam berdi, natijada so‘nggi o‘n yil ichida investitsiya oqimi 25 foizga oshdi.

Sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar, shuningdek, bashorat qilishning aniqligini yaxshilaydi, investitsiyalarni rejalashtirishdagi noaniqliklarni kamaytiradi. PwC tadqiqotiga ko'ra, investitsiya tahlilida sun'iy intellektdan foydalanadigan hududlar prognozlash xatolarini 35 foizga qisqartirgan. Ushbu pasayish AIning tarixiy ma'lumotlarni qayta ishlash va o'rganish qobiliyati bilan bog'liq bo'lib, uning bashoratlarini an'anaviy statistik usullarga qaraganda aniqroq qiladi. Misol uchun, Evropada sun'iy intellektdan foydalanadigan mintaqaviy rivojlanish agentliklari iqtisodiy pasayishlarni oldindan ko'ra oldi va shunga mos ravishda investitsiya strategiyalarini o'zgartira oldi, potentsial yo'qotishlarni minimallashtirdi va investorlarning ishonchini oshirdi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), sun'iy intellektga asoslangan yana bir texnologiya mintaqaviy investitsiya menejerlariga yangilik maqolalari, ijtimoiy media postlari va sanoat hisobotlari kabi tuzilmagan ma'lumotlarni saralash imkonini berib, ma'lumotlar tahlilini yanada aniqladi. NLP algoritmlari ushbu manbalarni his-tuyg'ular va trend ko'rsatkichlari uchun tahlil qiladi, real vaqt rejimida jamoatchilik fikri va paydo bo'lgan muammolar haqida tushuncha beradi. McKinsey hisobotida ta'kidlanishicha, NLP-ga asoslangan vositalardan foydalanadigan mintaqaviy investitsiya agentliklari ma'lumotlar yig'ish samaradorligini 20% ga oshirgan, bu ularga investitsiya xatarlari va imkoniyatlarini an'anaviy usullarga qaraganda tezroq aniqlash imkonini beradi.

AI, shuningdek, mintaqaviy investitsiyalarni boshqarishning asosiy elementi bo'lgan infratuzilma tahlilida muhim rol o'ynaydi. Chuqur o'rganish algoritmlari sensorlar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va ommaviy yozuvlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mintaqaviy infratuzilmasi holatini baholash uchun ishlatiladi. Misol uchun, Xitoyda sun'iy intellekt asosidagi infratuzilma tahlili mintaqaviy investitsiya menejerlariga infratuzilmaning yomonlashuvini erta aniqlash, investitsiyalarni uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi texnik xizmat ko'rsatish va modernizatsiya qilishga yo'naltirish imkonini berdi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt hal qiluvchi vosita ekanligini isbotladi, Xitoy provinsiyalaridagi infratuzilma investitsiyalarining taxminan 30 foizi hozirda sun'iy intellekt tahlili orqali ma'lum qilinadi.

Investitsion salohiyatni baholash, ayniqsa, mintaqaning moliyaviy sog'lig'ini aniqlashda AI imkoniyatlaridan xuddi shunday foyda ko'rdi. Mashinani o'rganish modellari mintaqaning yangi investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini baholash uchun moliyaviy ma'lumotlarni, jumladan, qarz darajalari, soliq tushumlari va davlat byudjetlarini tahlil qilishi mumkin. Accenture tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi hukumatlarning 45 foizi hozirda o'z investitsiya strategiyalarini belgilashda sun'iy intellekt yordamida moliyaviy baholashga tayanadi va bu tendentsiya o'sishi kutilmoqda. Ushbu baholashlar davlat va xususiy sektor uchun moliyaviy risklarni minimallashtirib, mintaqaning fiskal barqarorligiga mos keladigan yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan investitsiya qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

O'zining afzalliklariga qaramay, mintaqaviy investitsiyalarni boshqarishda sun'iy intellektni qo'llash qiyinchiliklardan holi emas. Ma'lumotlarning maxfiyligi, yuqori amalga oshirish xarajatlari va malakali AI xodimlariga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolar muhim to'siqlardir. Biroq, Xalqaro ma'lumotlar korporatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilga borib sun'iy intellektga global investitsiyalar 500 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, mintaqaviy investitsiyalarni boshqarishda sun'iy intellektni qo'llash tendentsiyasi kengayishda davom etishi aniq.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari bashorat qilishning aniqligini oshirish, ma'lumotlarni tahlil qilish samaradorligini oshirish va strategik resurslarni ko'proq taqsimlashga imkon berish orqali mintaqaviy investitsiya boshqaruvini o'zgartirdi. Mashinani o'rganish, tabiiy tillarni qayta ishlash va infratuzilmani tahlil qilishda davom etayotgan yutuqlar bilan AI mintaqaviy investitsiya landshaftlarini shakllantirishda tobora muhim rol o'ynashi mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalarini mintaqaviy investitsiyalarni boshqarishga integratsiyalashuvi misli ko'rilmagan aniqlik, samaradorlik va strategik tushunchalarni taklif qiluvchi investitsiya qarorlarini qabul qilish landshaftini o'zgartiradi. Soha rivojlanishda davom etar ekan, ushbu ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirgan sarmoya menejerlari mintaqaviy investitsiyalar murakkabligini samarali yo'lga qo'yib, o'z sohalarida iqtisodiy o'sishni ta'minlab, moliya sanoatining oldingi saflarida bo'lishlari mumkin. Mintaqaviy investitsiyalarni boshqarishning kelajagi, shubhasiz, sun'iy intellekt taqdim etadigan imkoniyatlar bilan bog'liq bo'lib, sanoat o'yinchilari ushbu texnologik o'zgarishlarni qabul qilishlarini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ammer M. A. et al. Application of artificial intelligence for better investment in human capital //Mathematics. – 2023. – T. 11. – №. 3. – C. 612.
2. Mou X. Artificial intelligence: Investment trends and selected industry uses //International Finance Corporation. – 2019. – T. 8. – №. 2. – C. 311-320.
3. Kalenyuk I., Bohun M., Djakona V. Investing in intelligent smart city technologies //Baltic Journal of Economic Studies. – 2023. – T. 9. – №. 3. – C. 41-48.
4. Miziołek T. Employing artificial intelligence in investment management //The Digitalization of Financial Markets. – Routledge, 2021. – C. 161-174.
5. <https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2024.1371502/full>
6. <https://www.liquiditygroup.com/resource-funding/ai-is-transforming-asset-and-wealth-management>